

ÕSMIRLAR HAYOTIDA PSIXOLOGNING O'RNI VA AHAMIYATI

Sodiqova Barchinoy Sulaymonovna

Surxondaryo viloyati Termiz shahar

Yapon tiliga ixtisoslashgan 7-maktab psixoligi

barchin.sulaymonovna@mail.ru

+998-93-136-25-22

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11466931>

Annotatsiya: o'smirlik davri — bu jismoniy, ruhiy va ijtimoiy rivojlanishning murakkab bosqichi bo'lib, bu vaqtda yoshlar o'zligini anglash, o'zini ifoda etish va kelajakka oid qarorlar qabul qilish yo'lida turli muammolarga duch keladilar. Bu davrda psixologik yordamning muhimligi o'smirlarga ularning duch keladigan murakkab vaziyatlarni yengishda ko'maklashishi, shaxsiy rivojlanishlarida muhim rol o'ynashi mumkin. Bu maqolada o'smirlar hayotida psixologning o'rni va ahamiyati haqida muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: O'smirlik, psixolog, ruhiy salomatlik, shaxsiy rivojlanish, o'zlikni anglash, muammolarni hal etish.

Hozirgi vaqtda ko'pchilik insonlar psixologiyani bilishi va shu bilan birga ma'lum darajada psixologik bilimlardan va psixologik o'zgarishlardan xabardor bo'lishalari mumkin. Masalan, ijtimoiy muhitdagi har bir inson psixologik ma'lumotlarni har xil internetdan, gazeta va jurnallardan, psixologik kitoblardan olishi mumkin. Shu o'rinda psixologiya so'ziga tarif berib o'tsak, psixologiya so'zining lug'aviy ma'nosi grekcha "psyuxe"- jon, ruh; "logos"- fan degan ma'noni bildiradi. Psixologiya fan sifatida psixik faktlar, ularning qonuniyatlari va mexanizmlarini o'rganadi. Psixologiya asosan psixikani keng doirada tadqiq qiladi. Shunga ko'ra psixikani yuzaga keltiruvchi asosiy psixik faoliyatlari ko'rsatilgan.

O'smirlik davri — bu o'zgarishlar va moslashuv zarurati bilan to'laqonli qiyinchiliklar bilan kechadigan davrdir. O'smirlar o'zlarining shaxsiyati, manfaatlari va qadriyatlarini to'g'risida yangi anglashlarga ega bo'ladilar, bu esa ularning hayotiy tajribalarida ko'plab muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bunday muammolarni samarali hal etishda psixologning roli beqiyosdir.

Hozirgi zamonda o'smirlar ko'plab psixologik qiyinchiliklarga duch kelmoqdalar, masalan, o'zini ifoda etish, ijtimoiy bosim, ta'lim yuklamalari va karyera tanlovi. Psixolog o'smirlarga ularning hissiyotlarini tushunishda, muammolarni hal etishda va salbiy odatlardan qochishda yordam berishi mumkin.

Yosh psixologiyasi fani bevosita inson psixologiyasining namoyon bo'lishi va rivojlanishini turli yoshlarda qanday kechish xususiyatlari, qonuniyatlari, mexanizmlarini o'rganadi. Psixologik xususiyatlari namoyon bo'lishining yosh xususiyatlari o'rganilar ekan, shuni nazarda tutish kerakki, yosh psixologiyasida turli yosh davrlari bir biridan sezilarli farqlanadi. Bular: chaqaloqlik, ilk bolalik, maktabgacha ta'lim yoshi, kichik maktab yoshi, o'smirlik, ilk yoshlik, yoshlik, yetuklik va keksalik davrlaridir. Bu davrlarning har biri o'ziga xos xususiyatlarga, sifatlarga ega bo'lib, ular bir-biridan odamning xronologik yosh ko'rsatkichlariga ko'ragina emas, balki shu davrda inson ruhiyatida kechadigan hodisalar, ro'y beradigan o'zgarishlar, uning ruhiyatidagi umumiy qonuniyatlarga ko'ra ham farqlanadi.

O'smirlar hayotida psixolog bilan muloqot o'ziga ishonch va mustaqillikni rivojlantirishda ahamiyatli hisoblanadi. Psixologning to'g'ri yo'naltirish va maslahatlari bilan o'smirlar

o'zlarini yanada yaxshi tushuna boshlaydilar va ijtimoiy vaziyatlarda samarali qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantira oladilar.

Psixologga murojaat etish o'smirlar uchun yangi imkoniyatlar ochadi, ularni o'zlarining ruhiy salomatliklari va shaxsiy o'sishlari yo'lida qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa, o'z navbatida, ularning hayoti va atrofdagilar bilan munosabatlari sifatini yaxshilashda muhim qadam bo'ladi.

Bola katta odamning, sizning xafa ekaningizni, aslida uni yaxshi bola deb bilishingizni his etish lozim. Bola bilan o'g'rilik muammosini hal etayotib ma'naviy ong har bir inson o'y-xayoli va faoliyatini keng belgilashini unutmang. Uni o'zganing mulkini hurmat qilishga, o'zinikini asrab avaylashga o'rgating. Bola ma'naviy xulqning asosiy qoidalarini oilada o'zlashtirishini unutmang. Shuni yodda tutish lozimki, bolaga uni koyiydilar, yoki erkalaydilar - mutlaqo farqi yo'q, unga faqat ota-onalarining, atrofdagi kattalarning e'tibori, iliq munosabati zarur, xolos.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak: Psixologning o'smirlar hayotidagi o'rni juda muhim. O'smirlik davrining o'ziga xos xususiyatlari tufayli psixologik ko'mak ularning ruhiy salomatliklarini saqlashda va rivojlanishlari uchun muhim rol o'ynaydi. O'smirlarning hayotida psixolog bilan ishlash umumiy farovonlikni oshiradi va kelajakka bo'lgan yo'l yurishlarini yanada osonlashtiradi.

References:

1. Steinberg, L. (2014). *Age of Opportunity: Lessons from the New Science of Adolescence*. Boston: Houghton Mifflin Harcourt.
2. Sawyer, S.M., Afifi, R.A., Bearinger, L.H., Blakemore, S.J., Dick, B., Ezeh, A.C., & Patton, G.C. (2012). Adolescence: A foundation for future health. *Lancet*, 379, 1630-1640.
3. Ginsburg, K.R., & Jablow, M.M. (2015). *Building Resilience in Children and Teens: Giving Kids Roots and Wings*. American Academy of Pediatrics.
4. American Psychological Association. (2020). *APA Dictionary of Psychology*. Washington, DC: American Psychological Association.
5. <https://bestpublication.org/index.php/ozf/article/download/1229/1185/1163>
6. <https://www.mpka.uz/fanlar/tibbiy-bilim-asoslari/tbama>
7. <https://cyberleninka.ru/article/n/osmirlar-tarbiyasida-psixolog-faoliyatining-orni>